

ОТА-ОНАЛИК ҲУҚУҚИДАН МАҲРУМ ҚИЛИШ ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАР БЎЙИЧА СУД ҲАЛ ҚИЛУВ ҚАРОРИ

Курбанов Элёр Холмурадович

Бош прокуратура фуқаролик суд ишларини юритишда прокурор ваколатини
таъминлаш бошкармаси прокурори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082088>

Фуқаролар ва ташкилотларнинг субъектив ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида суд процессида турли хил фуқаролик ишлари ҳал қилинади. Ўз навбатида, фуқаролик ишларини кўриш ва ҳал қилиш жараёнида суднинг хулосалари муайян процессуал шаклда белгиланган тартибда чиқариладиган суд қарорлари тарзида ифода этилади.

Биринчи инстанция судининг қарорлари унинг мазмунини тавсифловчи қўйидаги жиҳатларга эга:

Биринчидан, биринчи инстанция судининг қарорлари одил судловни амалга ошириш ваколатига эга бўлган орган суд томонидан чиқарилади ва барча давлат органлари, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар учун мажбурий бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ижро этилади.

Иккинчидан, биринчи инстанция судининг қарорлари амалдаги қонун ҳужжатлари асосида чиқарилиб, ҳуқуқни қўллаш ҳужжати ҳисобланади. Биринчи инстанция судининг қарорларини чиқариш фуқаролик процессуал қонунчиликда назарда тутилган процессуал шаклда амалга оширилади. Бу эса унинг процессуал тусга эга эканлигини кўрсатади.

Учинчидан, суд муайян шахсларга қаратилган ва аниқ фактларга асосланган ҳуқуқни қўллаш актини қабул қилади.

Тўртинчидан, биринчи инстанция судининг қарорлари ёзма равишда расмийлаштирилиши талаб этилади. Биринчи инстанция судининг қарорлари қандай турга мансуб бўлишига қараб, расмийлаштирилиши ҳам турлича бўлади (алоҳида ҳужжат сифатида маслаҳатхонада (алоҳида хонада) чиқариладиган қарор ҳамда суд мажлиси баённомасида қайд этиш билан чекланадиган қарор).

Бешинчидан, биринчи инстанция судининг қарорлари мажбурий равишда ижро этилиши талаб этилади.

Ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича биринчи инстанция судьяси томонидан ажрим ва ҳал қилув қарори қабул қилинади.

Юридик адабиётларда таъкидланишича, фуқаролик ишлари бўйича ҳал этиладиган масалаларга кўра суд қарорлари анъанавий равишда қўйидаги икки турга:

- ҳал қилув қарорлари;
- ажримларга бўлинади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 249-моддасига кўра, суд ишни мазмунан кўриб чиқиш натижалари бўйича ҳал қилув қарорини қабул қилади. Суднинг ҳал қилув қарори қонуний, асосланган ва адолатли бўлиши керак. У фақат суд мажлисида текширилган далилларга асосланган бўлиши керак.

Ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича чиқариладиган суднинг ҳал қилув ҳал қилув қарорига нисбатан қўйилган муҳим талаб унинг қонуний бўлиши ҳисобланади. Моддий ёки процессуал ҳуқуқ нормалари қўлланилаётганда суд

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, қонунлари, бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларига асосланади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 15-моддасида Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларининг устунлиги сўзсиз тан олиниши ўз ифодасини топган. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси мамлакатнинг бутун ҳудудида олий юридик кучга эга, тўғридан-тўғри амал қилади ва ягона ҳуқуқий маконнинг асосини ташкил этади.

Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари халқаро ҳуқуқнинг умумэтироф этилган принцип ва нормалари билан бир қаторда Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқий тизимининг таркибий қисмидир.

Агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида Ўзбекистон Республикасининг қонунида назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаси қоидалари қўлланилади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2019 йил 24 майдаги “Суднинг ҳал қилув қарори ҳақида”ги 12-сонли қарори 3-бандига кўра, ҳал қилув қарори, у процессуал ҳуқуқ нормаларига қатъий риоя қилинган ҳолда ва ушбу ҳуқуқий муносабатга нисбатан қўлланилиши лозим бўлган моддий ҳуқуқ нормаларига мос равишда қабул қилинган, зарур ҳолларда қонун ўхшашлиги ёки ҳуқуқ ўхшашлигини қўллашга асосланган бўлсагина, қонуний ҳисобланади¹.

Ота-оналик ҳуқуқидан махрум қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича қабул қилинадиган ҳал қилув қарорига нисбатан қўйилган навбатдаги талаб унинг асосли бўлишидир. Ота-оналик ҳуқуқидан махрум қилишга оид низоли ишлар бўйича суд ҳал қилув қарори фақат суд мажлисида текширилган материаллар билан асосланиши белгиланган.

Суднинг ҳал қилув қарори кириш, баён, асослантирувчи ва хулоса қисмларидан иборат бўлади.

Ҳал қилув қарорининг кириш қисмида иш рақами, ҳал қилув қарори қабул қилинган вақт ва жой, ҳал қилув қарорини қабул қилган суднинг номи, судьянинг фамилияси, исми ва отасининг исми, суд мажлисининг котиби, тарафлар, ишда иштирок этувчи бошқа шахслар кўрсатилади.

Ҳал қилув қарорининг баён қисми ўзида даъвогарнинг талаби, жавобгарнинг эътирозлари ва ишда иштирок этувчи бошқа шахсларнинг тушунтиришларини акс эттириши керак.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2019 йил 24 майдаги “Суднинг ҳал қилув қарори ҳақида”ги 12-сонли қарорида ҳал қилув қарорининг асосли бўлиши ҳақидаги талаблар ҳақида тегишли тушунтиришлар берилди. ФПК 253-моддасининг [тўртинчи қисмига](#) асосан ҳал қилув қарорининг асослантирувчи қисмида суд томонидан аниқланган, иш учун аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар кўрсатилиши лозим. Ҳал қилув қарорида суд фойдасига ҳал қилув қарори қабул қилган тарафнинг важлари ва далилларини бир томонлама баён этилишига йўл қўйилмайди. Суд қайси асосларга кўра бошқа тарафнинг важлари суд томонидан қабул қилинмаганлигини кўрсатиши шарт.

Суд суд мажлисида текширилган далилларни ФПК [80-моддасида](#) назарда тутилган қоидаларга риоя қилган ҳолда баҳолайди.

¹ <https://lex.uz/docs/4396483>

Суд ҳал қилув қарорининг асослантирувчи қисмида низоли ҳуқуқий муносабатни ҳал қилишда суд томонидан қўлланилган моддий қонун нормасини ва ишни кўришда суд қўллаган процессуал қонун нормаларини кўрсатиши шарт. Зарур ҳолларда суд у ёки бу ҳуқуқ нормаларини қўллаш масалалари бўйича тушунтиришларни ўз ичига олган Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорларига ҳавола қилиши мумкин.

Даъво муддати ўтказилганлиги муносабати билан даъво рад қилинганда, шу жумладан, уларни ўтказиш сабаблари узрсиз деб топилганда, ҳал қилув қарорининг асослантирувчи қисмида ушбу ҳолатни кўрсатилиши етарли бўлади².

Ҳал қилув қарорининг хулоса қисмида суднинг арз қилинган талаблардан ҳар бирини тўлиқ ёки қисман қаноатлантириш тўғрисидаги ёхуд қаноатлантиришни рад этиш ҳақидаги хулосаси бўлиши, суд харажатларини тақсимлаш, ҳал қилув қарори устидан шикоят қилиш муддати ва тартиби кўрсатилиши керак. Ўзбекистон Республикаси Олий Суду Пленумининг 1998 йил 11 сентябрдаги “Болалар тарбияси билан боғлиқ низоларни ҳал қилишда судлар томонидан қонунларни қўллаш амалиёти тўғрисида”ги 23-сонли қарорида тушунтириш берилишича, суднинг ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш тўғрисидаги ҳал қилув қарорида болани тарбиялаш учун кимга: бошқа турадиган отаси ёки онасига, васийлик ва ҳомийлик органига ёки у қонунда белгиланган тартибда тайинланган бўлса, васийга (ҳомийга) берилаётганлиги кўрсатилган бўлиши лозим.

Болани бошқа турадиган отаси ёки онасига бериш мумкин бўлмаганида ёки отаси ва онасининг ҳар иккаласи ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилинган ҳолларда (агарда васий ҳали тайинланмаган бўлса) бола васийлик ва ҳомийлик органининг қарамоғига топширилиши керак.

Болани қариндошлари ва бошқа шахсларнинг тарбиясига беришга, агар улар унинг васийлари ёки ҳомийлари қилиб тайинланган бўлсалар йўл қўйилади.

Болани васийлик ва ҳомийлик органларининг қарамоғига топшира туриб, судлар болани жойлаштиришнинг муайян тартибини белгилашга ҳақли эмаслар, чунки бу масала фақат кўрсатилган органларнинг ваколатларига тааллуқлидир.

Ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш тўғрисидаги ҳал қилув қарорининг нусхаси суд томонидан васийлик ва ҳомийлик органига ва боланинг туғилганлиги қайд этилган фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органига юборилиши лозим.

Лекин, суд амалиётида баъзи ҳолатларда ушбу турдаги ишлар бўйича суднинг ҳал қилув қарори хулоса қисми белгиланган талаблар даражасида тўлиқ ёритилмайди. Масалан, 2023 йил ноябрь ойининг 13 куни фуқаролик ишлари бўйича Тошкент шаҳар Яккасарой туманлараро суди томонидан ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш ва алимент ундириш ҳақидаги даъво аризаси бўйича юритилган 2-1005-2311/22015-сонли фуқаролик ишини кўриб чиқилиб, суд ҳал қилув қарори чиқарган. Ушбу ҳал қилув қарори хулоса қисмида суд даъвогарнинг жавобгарларга нисбатан ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш ва алимент ундириш ҳақидаги даъво аризасини қаноатлантирган ҳамда ҳал қилув қарори асослантириш қисмида ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш ва алимент ундириш ҳақидаги даъво талабини

² <https://lex.uz/docs/4396483>

қаноатлантиришни лозим топади. Лекин, хулоса қисмда ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш масаласи очиқ қолдирилади³.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, мазкур турдаги ишлар бўйича суд ҳал қилув қарорига қўйилган талаблардан келиб чиқиб, мана шундай ҳолатларни олдини олиш учун судьяларга нисбатан хусусий ажримлар чиқариш масаласини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

References:

1. <https://lex.uz/docs/4396483>

³ file:///C:/Users/HP/Downloads/4839232%20(1).pdf